

30-AVGUST, 2024-YIL

FURQATNING "SHOIR VA SHE'R MUBOLAG'ASI XUSUSIDA"

Saidova Rayhon Bekmurodovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Zarmed universiteti o'qituvchisi.

E-mail: malikau494@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13832814>

Annotatsiya. Maqolada XIX asr ikkinchi yarmida yozilgan Furqat "Shoir va she'r mubolag'asi xususida" masnaviysida shoirning hayotni, uning haqiqatlarini badiiy kashf etishni hammadan afzal deb bilganligi, haqqoniylik kerakligi haqqoniylik kerakligini ta'kidlaydi. Bu fikrning ahamiyati shundaki, unda badiiy tafakkurning asosiy tomonlariga realistik qarashning kurtaklari mavjudligidadir. Furqat she'riyatning hayot bilan chambarchas bog'liq ekanini, uning mazmuni mavjud hayot ekanini to'g'ri ko'rsata olganligi maqolada yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: she'r, shoir, ash'or, masnaviy, Furqat, realizm, ma'rifatparvarlik, badiiy tafakkur.

FURQAT'S "POET AND POETRY EXAMINATION"

Abstract. In the article, Furqat, written in the second half of the 19th century, states that the poet considered the artistic discovery of life and its truths to be better than anything else, and that authenticity is needed. The importance of this idea is that it contains the buds of a realistic view of the main aspects of artistic thinking. The article explains that Furqat was able to correctly show that poetry is closely related to life, that its content is the existing life.

Key words: poem, poet, poem, masnavi, Furqat, realism, enlightenment, artistic thinking.

ЭКСПЕРТ ФУРКАТА «ПОЭТ И ПОЭЗИЯ»

Аннотация. В статье Фурката, написанной во второй половине XIX века «О преувеличениях поэта и поэмы», говорится, что поэт считал художественное открытие жизни и ее истин лучшим из всех, и эта подлинность необходима. Важность этой идеи состоит в том, что она содержит в себе зачатки реалистического взгляда на основные стороны художественного мышления. В статье подчеркивается тот факт, что Фуркат смог правильно показать, что поэзия тесно связана с жизнью, что ее содержанием является существующая жизнь.

Ключевые слова: поэма, поэт, поэма, маснави, Фуркат, реализм, просветительство, художественное мышление.

30-AVGUST, 2024-YIL

XIX asr ikkinchi yarmida Furqat “Shoir va she'r mubolag‘asi xususida” masnaviysida shoir hayotni, uning haqiqatlarini badiiy kashf etishni hammadan afzal deb biladi va “hayotni tasvirlash” kerak, deydi. Demak, hayot qanday bo‘lsa, o‘z holicha hech bo‘yoqsiz tasvirlash, boshqacha aytilganda, haqqoniylik kerakligini ta’kidlaydi. Bu fikrning ahamiyati shundaki, unda badiiy tafakkurning asosiy tomonlariga realistik qarashning kurtaklari mavjudligidadir. Furqat she’riyatning hayot bilan chambarchas bog‘liq ekanini, uning mazmuni mavjud hayot ekanini to‘g‘ri ko‘rsata olgan. Furqat “Yo‘q so‘zni bor demak el ichra mo‘tabar yo‘q”, deb, adabiyotda yolg‘onni emas, balki haqiqatni tasvirlash kerakligini olg‘a suradi. Furqat she’riyatning kishi his-tuyg‘ulari orqali hayotni tasvirlashi haqida fikr yuritadi. Bularning hammasi uchun esa, muallif fikricha, hayotni bilish, uni o‘rganish zarurdir.

Bunda, birinchidan, adabiyot manbai - hayot ekanligi, ikkinchidan, realizm - badiiy ijod asosiga aylanib borayotganligi masalalari namoyon bo‘ladi. Bu masala dunyo adabiyoti singari o‘zbek adabiyotiga ham kirib kelayotganligidan darak beradi. Shu bilan birga o‘zbek adabiyoti tarixida buyuk “Boburnoma”dan keyin Furqat asarlarida ayni metod yuzaga chiqib kelayotganligini ko‘rsatadi. XIX asrning ikkinchi yarmida Toshkent va Xivada bosmaxonalarning paydo bo‘lishi kitob nashr ettirish ishini yaxshiladi va qator ro‘znoma hamda jurnallarning chiqishiga imkoniyat tug‘dirdi. Buning natijasida “Turkestanskije vedomosti” (1870), keyinchalik o‘zbek va rus tillarida “Turkiston viloyati gazetasi” kabilar chiqa boshladi. Bular chorizm manfaatini himoya qiluvchi nashrlar edi. Shunga qaramasdan o‘zbek, tojik, qozoq xalqlarining xalqchil va ma’rifatparvar shoirlari ana shu nashriyotlar sahifalarida ham o‘z ilg‘or g‘oyalarini ifoda etdilar.

Ma’rifatparvar Furqat ko‘pgina she’rlari va maqolalarini “Turkiston viloyati gazetasi”da nashr ettirdi. Furqat “Quqonlik shoir Zokirjon Furqatning ahvoloti o‘zi yozg‘oni” deb ataluvchi maqolalar turkumida ham yozuvchi eng avval hayotni o‘rganishi kerak degan fikrini yana takrorlaydi. O‘z davri yangiligi hisoblangan matbuotdan o‘zlarining ilg‘or g‘oyalarini ifodalash uchun foydalangan. Bu esa, she’r va shoirlik haqidagi qarashlarni yangicha ifoda etish usuli edi. Shoirlarga, masalan, Ogahiy, Muqimiy, Haziniy, Muhayyirga bag‘ishlangan maqolalarda ularning hayoti va ijodi to‘g‘risida ayrim ma’lumotlar berilardi. Bunday maqolalar muallifning dunyoqarashi saviyasida yozilar edi. Ro‘znoma sahifalarida ba’zan ilg‘or shoirlar ham tanqid qilinar edi. Masalan, ana shunday maqolalardan biri “Muhayyirga javob” deb ataladi.

Muhammadqul Mirzo Muhammadrasul o‘g‘li Muhayyir (1849-1918) Muqimiy, Furqat, Avazlar bilan bir davrda yashab, ijod etgan shoirdir. “Muhayyirga javob” maqolasining muallifi

30-AVGUST, 2024-YIL

shoirni nodonlikda ayblaydi. Uning ijodini kamsitib, “Muhayyir afandi mullo emas, mujallid, payrav” deb yozadi. Bunday ruh “Al-islroh” jurnali sahifalarida yanada ochiqroq ko‘rindi.

Jumladan, 1916-yilda Zavqiy haqida yozilgan maqolalarda ham shunday holat kuzatiladi. Zavqiy bularga qarshi o‘zining “Ishtiboh” maqolasi va “Afandilar” radifli she’ri bilan chiqish qilib, ularda Muqimiy, Furqat va o‘ziga nisbatan aytilgan tuhmatlarni fosh etdi, maqolalarning “mazmun va mafhumlariga... ishtiboh voqe' bo‘ldi” deb yozadi. Zavqiyning bu chiqishi ayrimlarni yanada g‘azablantirdi. Mullo Maxmudxo‘ja Eshon Muftiy jurnalning 17-sonida “Qo‘qanli Ubaydullo Zavqiy ishtibozushriga rafiy ishtiboh” nomli maholasini bostirib, xalqchil yo‘nalishdagi adabiy oqimga qarshi yurishni keskinlashtirdi. “Yuz va kuloh Va qadni va xotunlarni bulardan boshqa sifatlarini... bayon qilib she'r aytmoq azush diyonat va azush dinlarga loyiq va munosib emasdur”, - deb insoniy fazilatlarini, muhabbatni kuylovchi Muqimiy, Furqat, Zavqiyning dunyoviy she'riyatini kamsitdi, “endi xullasi kalom shuki, ey zamonamiz shoirlari, Sizlarni... sexromez muxammaslaringizdin va fiskangez g‘azal-she'ringizdin biz azush islomni qanday qilsa mazerum qilib o‘lur”, - deb aytadi. Xuddi shu vaqtlarda yashab ijod etgan Nozimaxonim binti Said Ahmadning esa bunday fikrlarni yozganlar: “O‘z adabiyotining taraqqiyoti borasinda justu-jo‘ qilib, har toifa adib va shoirlar etishtirmoq g‘amini emagan millat bir kun hissiyotlardan, o‘y-fikrlardan mahrum qolib, oxir natijada ma‘nan inqiroz sari yuz tutar”. Demak, Nozimaxonim Zavqiylar ijodini yoqlaydigan vakili sifatida xalqchil adabiyotning rivoju ravnaqi uchun jon kuydiruvchilardan biridir. Ozarbayjon xalqining sevimli shoiri Ali Akbar Sob xuddi shu davrda xalqchil adabiyotning hayotni tasvirlash haqiqatgo‘ylik ekanini va u hayotni bo‘yab tasvir etmaslik haqida: “Na yozim”, “Yo‘q, yozmaram” kabi asarlarida ochiqdan-ochiq kelgan edi. U “Na yozim” asarida, jumladan, quyidagicha yozadi:

Shoiram chunki vazifam budir: ash'or yozim

Gurdikim neku badi aylayin izhor yozim.

Gunni porloq, gunduzi og tejani tor yozim,

Badi bad, egrini egri, duzi hamvor yozim.

Bunda biz Furqat va Zavqiylarning she'rlarida ifoda etilgan o‘xshash fikrlarni ko‘ramiz.

Demak, xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, XVI-XIX asrlar davomida she'r-u shoirlikka qarashlar turli shaklda rang-barang mazmunni ifoda etish yo‘li bilan davom etdi. Bu davrlar she'r va shoirlikka qarashlarida hayotiylik ustuvor maqomga ko‘tarila borganligi, shu bilan birga masala ilmiy-badiiy talqini izchil davom etganligi bilan xarakterlanadi. Mulohazalardan ayon bo‘lmoqdaki, Sharq va umumturkiy adabiyotining munozaralarga boy mavzularidan biri she'r va shoirlik masalalari sanaladi.

REFERENCES

1. Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. – Toshkent: Akademnashr. 2018. – 480 b.
2. M.Zokirov. Erk va ma'rifat kuychilari. - Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1984. B-174.
3. Boboev T. Adabiyotshunoslik asoslari. – T.: O'zbekiston, 2001. – 560 b.
4. Haqqulov I. She'riyat ruhiy munosabat. – Toshkent: Adabiyot va san'at, 1989. – 240 b.
5. Zokirjon Furqat. Ishqingda kuyib jono. -T.: Adabiyot, 2001.-124 b.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH